

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ

¹Агаронян Анаида Александровна, ²Расулова Азиза Бахтиёр кизи

¹Кандидат педагогических наук, доцент

²Магистрантка 2 курса специальность - 70110101-Теория и история педагогики
Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13911224>

***Аннотация.** В статье рассмотрены теоретические аспекты универсальных учебных умений и навыков. Раскрыты подходы развития личности в системе образования обеспечиваются благодаря формированию универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса и от качества овладения которыми во многом зависят не только учебные успехи в последующих классах и на последующих ступенях обучения, но и решение практических жизненных задач.*

***Ключевые слова:** учебные умения и навыки, учебное действие, умение как категория действия, универсальное учебное действие.*

Проблемой формирования учебных умений и навыков в педагогической науке и практике образования занимаются не одно десятилетие.

О необходимости формирования умений самостоятельно приобретать и углублять свои знания писал еще К.Д. Ушинский: «... следует передавать ученику не только те или иные познания, но и развивать в нем желание и способность самостоятельно, без учителя, приобретать новые познания..., дать ученику средство извлекать полезные знания не только из книг, но и из предметов, его окружающих, из жизненных событий, из истории собственной души. Обладая такой умственной силой, извлекающей отовсюду полезную пищу, человек будет учиться всю жизнь, что, конечно, и составляет одну из главнейших задач школьного обучения»¹. Программа, направленная на формирование общеучебных умений учащихся, была впервые предложена Д.Б.Элькониным и разработана В.В.Давыдовым, В.В.Репкиным, Л.Е.Журовой, Г.А.Цукерман.

Общие учебные умения и навыки представляют собой целостную взаимосвязь внешних и внутренних действий, представленных первоначально как навык и затем как интегративная способность – умение, и в дальнейшем, представляющая себя в новом качестве как компетентность².

Общеучебные умения и навыки являются совокупным компонентом ключевой образовательной компетенции, представленный целостной, интегративной способностью школьника быть субъектом, которая способствует активному и сознательному управлению своей учебной деятельностью³. Специфика общеучебных умений проявляется в том, что они носят общенаучный характер и являются универсальными способами получения и применения знаний, в отличие от предметных умений, которые являются специфическими

¹ Ушинский К.Д. Теоретические проблемы педагогики / К.Д. Ушинский // Избранные педагогические сочинения: в 2 т. – М.: Педагогика, 1974. – Т. 1. – 325 с.

² Степашкина Л.Ю. Развитие общих учебных умений и навыков как ключевой образовательной компетенции [Электронный ресурс] // Интернетжурнал «Эйдос». – Режим доступа: <http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-09.htm>.

³ Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностноориентированной парадигмы образования // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58-64.

для той или иной области познания. (И.Я. Лернер, Н.И. Лошкарева, В.В. Краевский, Н.А. Менчинская, А.В. Усова и др.).

Результатом развития учащихся является личность школьника, наделенная такими характеристиками как самоорганизуемая, самообразованная и саморазвивающаяся – компетентная в сфере образования⁴. Что же такое универсальные учебные действия? В педагогической литературе УУД определяются как «совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса» (А.Г. Асмолов). В более широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Структура учебной деятельности в общей структуре деятельности (А.Н. Леонтьев) представлена тремя основными компонентами: учебная задача, состоящая из учебной цели и наличных условий ее достижения; учебные действия и операции, направленные на решение учебной задачи; действия контроля и оценки степени достижения учебной цели (В.В. Давыдов, А.К. Маркова, Д.Б. Эльконин и др.)⁵. Учебное действие представляет собой осознанный, целенаправленный, результативно заверченный познавательный акт; конкретный способ преобразования учебного материала в процессе выполнения учебных заданий. Оно имеет самостоятельную цель, подчиненную общей цели, и мотив, который обычно совпадает с мотивом деятельности, т.е. действие связано с содержанием решаемых учебных задач. В психологической, педагогической и методической литературе наиболее распространен подход к объяснению умения, как категории действия.

Так, Н.Д. Левитов под умением понимает «успешное выполнение действия или более сложной деятельности с выбором и применением правильных приемов работы с учетом определенных условий». Давыдов В.В. рассматривает умение как «промежуточный этап овладения новыми способами действия, основанного на каком-либо правиле (знании)»⁶. Пидкасистый П.И. под умением понимает «знания в действии, владение способом деятельности, способность применять знания»⁷. Ломов Б.Ф. определяет умение, как «действие со знанием дела (знанием того, как выполнить то или иное действие)».

Согласно точке зрения А.А. Степанова, «умением называют и самый элементарный уровень выполнения действий, и мастерство человека в данном виде деятельности. Умение – мастерство возникает на основе уже выработанных навыков и широкого круга знаний». Ввиду того, что умение – это способность школьника к владению сложной системой психических и практических действий, необходимых для целесообразной регуляции деятельности по достижению нужного (необходимого) качества, которая характеризуется выполнением действий в соответствующее время и переносом в новые условия, образующаяся на основе, уже имеющихся у субъекта знаний, навыков⁸, существует возможность четко проследить тесную связь между понятиями «умение» и «действие».

⁴ Там же.

⁵ Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 2006.

⁶ Там же.

⁷ Педагогика / под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Высшее образование, 2008.

⁸ Степашкина Л.Ю. Развитие общих учебных умений и навыков как ключевой образовательной компетенции [Электронный ресурс] // Интернет-журнал «Эйдос». – Режим доступа: <http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-09.htm>.

Таки образом, анализируя вышеизложенные факты, мы приходим к выводу, что понятия «общеучебные умения и навыки» и «универсальные учебные действия» – понятия синонимичные. Но «синонимичны» не значит «тождественны».

Умения носят различный характер, а учебные действия универсальны. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они:

1. носят надпредметный и метапредметный характер (А.Г. Асмолов);
2. обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса (Е.Н. Рашикулина);
3. лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания;
4. обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей учащегося;
5. обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития, саморазвития и самосовершенствования личности (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.).

Разработчиками федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения выделяются следующие функции универсальных учебных действий:

1. обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
2. создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;
3. обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной области.

Интегративный характер способности к саморазвитию позволяет определить систему универсальных учебных действий как ключевую компетенцию, обеспечивающую у учащихся «умение учиться». В отличие от общеучебных умений и навыков, универсальные учебные действия носят надпредметный и метапредметный характер, что позволяет учащемуся легко ориентироваться не только в учебной, но и в любой жизненной ситуации.

Таким образом, развитие личности в системе образования обеспечивается благодаря формированию универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса и от качества овладения которыми во многом зависят не только учебные успехи в последующих классах и на последующих ступенях обучения, но и решение практических жизненных задач.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 2006.
2. Концепция федеральных гос. стандартов общего образования. – 2008.
3. Педагогика / под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Высшее образование, 2008.
4. Z. Khojiyeva. THE ROLE OF CO-CREATION IN PREPARING FUTURE TEACHERS FOR EFFECTIVE COLLABORATIVE WORK. International Journal of Pedagogics, 2022. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=iwLTjhkAAAAJ&citation_for_view=iwLTjhkAAAAJ:ufrVoPGSRksC